

Ações de Ciência Cidadã para o Estudo das Abelhas Nativas em Unidades de Conservação Paulistas

Comunicação Oral

Vanessa Puerta Veruli^{1,2}, Gustavo Feliciano Alexandre², Adriana Neves da Silva², Rosana Louro Ferreira Silva³ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: áreas protegidas, visitação pública, tecnologias de ciência cidadã, engajamento, meliponini

Há desafios e possibilidades para a inserção de projetos de ciência cidadã (CC) no cenário complexo e diverso de Unidades de Conservação (UCs) Paulistas. O trabalho analisou aspectos da inserção de um projeto de CC voltado ao estudo de abelhas nativas, considerando três casos: Área de Proteção Ambiental Parque e Fazenda do Carmo (APA do Carmo), Parque Estadual (PE) Jaraguá e Mosaico de Unidades de Conservação Juréia- Itatins. Utilizou-se como modelo o projeto “Abelha Aqui! Abelha Lá!”, estruturado na plataforma de CC iNaturalist, que avalia a ocorrência e composição específica dessas espécies. Todos os casos realizaram a implantação de forma colaborativa e este processo foi analisado por observação participante e triangulação com dados prévios, obtidos por meio de entrevistas e conversas pelo WhatsApp com os participantes. Embora todos tenham iniciado a implantação do projeto, apenas a APA do Carmo, devido ao interesse do gestor pelo tema, realizou ações de observação (#vemabelhar) e de educação junto aos visitantes da UC. O #vemabelhar é um evento que recruta e engaja cientistas cidadãos para observação e registro de abelhas nativas. Além disso, foram elaborados, junto com o gestor desta UC, materiais de apoio, fichas catalográficas educativas e vídeo (com tutorial do iNaturalist), os quais abordam as abelhas nativas e sua importância. Nos outros dois casos, houve engajamento inicial das equipes, mas no PE Jaraguá o projeto foi descontinuado após problemas no manejo do meliponário educativo; e no Mosaico Juréia- Itatins o excesso de demandas dificultou o engajamento continuado da equipe. Concluímos ser importante conhecer o contexto de cada UC para que sejam pensadas estratégias que garantam não apenas a implantação de projetos de CC para o monitoramento das abelhas, mas também o recrutamento de participantes e engajamento continuado das pessoas envolvidas, principalmente monitores ambientais.

Aspectos éticos: Por se tratar de uma investigação envolvendo seres humanos, foi realizada a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), vp.veruli@gmail.com;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Fundação Florestal, vp.veruli@gmail.com; gustavoalexandre@fflorestal.sp.gov.br; ansilva@fflorestal.sp.gov.br

³ Universidade de São Paulo (USP), rosanas@usp.br

de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), pois fez parte do projeto maior intitulado “Educação Ambiental e Gestão de Unidades de Conservação do Estado de São Paulo: articulação de saberes na construção de comunidades de aprendizagem”

Agradecimentos: À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financiamento (Processo FAPESP/SIMA - FF 2019/19528-1). As equipes das UCs que participaram da pesquisa e foram essenciais para o seu desenvolvimento, resultados e conclusão. Aos cientistas cidadãos que participam do projeto “Abelha aqui! Abelha lá” na plataforma iNaturalist, com os registros das espécies.